

УДК 332.1:338.1

DOI 10.5281/zenodo.15165503

ОВЧИНИКОВА Карина Олеговна¹¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ В СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Данное исследование направлено на систематический сбор и анализ данных о состоянии трудовых отношений, уровне занятости и доходах населения, что позволяет оценить качество жизни граждан. Основные задачи мониторинга включают анализ уровня безработицы, динамики заработных плат и условий труда, а также выявление социальных рисков и уязвимых групп населения, подверженных негативным последствиям экономической нестабильности. В условиях кризиса наблюдается рост безработицы, сокращение доходов и социальная незащищенность, что требует своевременной диагностики проблем для успешной реализации социальной политики. Исследование подчеркивает необходимость создания единой информационной системы для анализа состояния рынка труда и разработки целевых программ поддержки уязвимых групп. Также акцентируется внимание на укреплении социальной защиты работников и стимулировании занятости через повышение квалификации и создание новых рабочих мест. Повышенный интерес к мониторингу социально-трудовой сферы среди ученых способствует выявлению ключевых проблем и эффективных решений, что является основой для улучшения социальных условий в стране.

В статье рассматривается важность эффективного использования трудовых ресурсов как ключевого фактора, влияющего на экономическую безопасность и конкурентоспособность страны, особенно в условиях глобализации и экономической нестабильности. Подчеркивается, что рынок труда формирует значимые показатели, такие как уровень занятости, производительность труда и инновационная активность, что, в свою очередь, определяет экономический рост. Кроме того, статья акцентирует внимание на необходимости мониторинга социально-трудовой сферы для выявления направлений эффективного использования трудовых ресурсов и адаптации внутреннего рынка труда к изменяющимся условиям, вызванным внешнеэкономическими факторами. Рассматриваются ключевые аспекты, включая стабильность занятости, адаптацию к новым условиям, социально-экономическое развитие и поддержку инноваций. На основе данных Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики представлены прогнозные данные по трудовым ресурсам на 2025 год, что позволит более эффективно планировать и адаптировать внутренний рынок труда к новым вызовам.

Рассматривается применение экономико-математических моделей для анализа и прогнозирования явлений в социально-трудовой сфере на основе данных, полученных в ходе мониторинга. Подчеркивается, что такие модели являются эффективным инструментом для выявления взаимосвязей между различными факторами и оценки их влияния на ключевые показатели, включая уровень занятости, доходы населения, условия труда и социальную защиту. Акцентируется внимание на значимости использования экономико-математического подхода для разработки обоснованных решений и стратегий в области социально-трудовых отношений, что способствует улучшению социального благополучия и экономической стабильности.

Ключевые слова: трудовые отношения, занятость, доходы, безработица, социальные риски, социальная защита, экономическая нестабильность, мониторинг, санкции, квалификация, социально-трудовая сфера.

Введение. В условиях дестабилизации рыночной экономики, вызванной экономическими кризисами, политическими изменениями или глобальными вызовами, мониторинг социально-трудовой сферы становится особенно актуальным. Данный процесс представляет собой систематический сбор, анализ и интерпретацию данных о состоянии трудовых отношений, уровне занятости, доходах населения и других аспектах, влияющих на качество жизни граждан. Проведение мониторинга нацелено на выполнение следующих задач:

оценка состояния рынка труда, в рамках которой проводится анализ уровня безработицы, вакансий, динамики заработных плат и условий труда;

выявление социальных рисков подразумевает определение групп населения, наиболее подверженных негативным последствиям экономической нестабильности (например, молодежь, женщины, пожилые люди);

анализ трудовых отношений включает исследование изменений в трудовых контрактах, условиях труда и уровне социальной защиты работников;

оценка эффективности государственных программ позволяет проанализировать воздействия программ занятости и социальной поддержки на улучшение условий жизни населения.

Функционирование социально-трудовой сферы в существующих условиях дестабилизации рыночной экономики сопровождается рядом проблем таких как: рост безработицы, сокращение доходов, изменение условий труда, социальная незащищенность, увеличивается число людей, не имеющих доступа к социальным гарантиям и поддержке. В условиях экономической нестабильности наблюдается увеличение числа безработных, что приводит к снижению уровня жизни, снижению уровня заработных плат и социальных выплат создает дополнительные трудности для населения. Существует вероятность появления новых рисков на рабочем месте, связанных с изменениями в организации труда и технологическими новшествами. В связи с вышеизложенным, важность мониторинга социально-трудовой сферы сложно переоценить, своевременная диагностика проблем – путь к успешной реализации социальной политики государства.

Систематическое проведение мониторинга позволит реализовать:

создание единой информационной системы для сбора и анализа данных о состоянии рынка труда и социально-трудовых отношений;

поддержку уязвимых групп (разрабатывать целевые программы, направленные на поддержку молодежи, женщин и других категорий населения, наиболее подверженных рискам);

укрепление социальной защиты (повышение уровня социальной защиты работников, включая доступ к медицинским услугам, пенсионным накоплениям и другим социальным гарантиям);

стимулирование занятости (разработка и реализация программ по повышению квалификации и переподготовке работников, а также создание новых рабочих мест).

Следовательно, мониторинг социально-трудовой сферы в условиях дестабилизации рыночной экономики является важным инструментом для выявления проблем и разработки эффективных решений. Систематический подход к анализу состояния трудовых отношений и уровня жизни населения позволит своевременно реагировать на вызовы и улучшать социальные условия в стране.

Повышенный интерес как молодых, так и опытных отечественных ученых к мониторингу социально-трудовой сферы в условиях нестабильности рыночной экономики способствовал появлению множества научных трудов. Публикации часто фокусируются на текущем состоянии рынка труда, выявляя тенденции и изменения в уровнях занятости и безработицы. Исследования используют статистические данные и регрессионные модели для анализа влияния экономических факторов на рынок труда. Множество статей посвящено изучению влияния на социально-трудовую сферу экономических кризисов, инфляции и других факторов нестабильности. Исследования показывают, что в условиях экономической неопределенности увеличивается уровень безработицы и снижается реальный доход населения.

Публикации также исследуют эффективность государственных программ по поддержке занятости и социальным гарантиям. Авторы анализируют успешные модели, которые могут быть применены в условиях кризиса, а также предлагают рекомендации по улучшению существующих мер. Кроме того, важное направление исследований связано с влиянием уровня образования и профессиональной подготовки на трудовую занятость. Публикации подчеркивают необходимость адаптации образовательных программ к требованиям рынка труда, особенно в условиях экономической нестабильности.

Некоторые исследования акцентируют внимание на роли социального партнерства между государством, работодателями и работниками. В условиях нестабильности важно наладить диалог и сотрудничество для эффективного решения проблем на рынке труда. Стабильность социально-трудовой сферы Российской Федерации за счёт конструктивной позиции социальных партнеров исследована в работах Довганенко А.А. [4]. Сербина Н.В. проводит детальный анализ рынка труда как условия успешного рекрутинга [14], в свою очередь Вахланов Р.Ю. уделяет особое внимание оценке состояния трудовых ресурсов Российской Федерации [3]. Провёл анализ рынка труда и занятости Донецкой Народной Республики, выявил проблемы и направления развития Васильев А.С. [2]. Исследовали особенности новых форм занятости населения в условиях цифровизации экономики Резникова О.С. и Цыганкова И.В. [11]. Региональным и отраслевым аспектам динамики неформальной занятости в экономике России посвящены труды Михеева С.И. [6], а Рощина Е.А. исследовала влияние рынка труда на экономическую безопасность России [12].

Мониторинг социально-трудовой сферы в условиях нестабильности рыночной экономики стал актуальной темой для исследований в последние годы. Данная область охватывает различные аспекты, включая уровень занятости, безработицы, заработной платы, социальные гарантии и общее состояние рынка труда. Публикации по этой теме стремятся выявить ключевые проблемы и предложить решения, способствующие улучшению социально-трудовых отношений. Теоретико-методологическим аспектам организации и проведения мониторингов в социально-экономической сфере посвящены труды Платыгина Д.Н., Смирнов В.М., Новикова П.Н. [8], состояние социально-трудовой сферы в контексте стратегии достижения целей устойчивого развития исследовал Колмаков И.Д. [5]. Вопросам социально-трудовой сферы в условиях трансформации российской экономики уделено внимание в трудах Рыболовлевой А.А. [13].

Целью данного исследования является проведение мониторинга социально-трудовой сферы в условиях нестабильности рыночной экономики, с учётом оценки состояния рынка труда, выявления социальных рисков, анализа трудовых отношений и оценки эффективности государственных программ.

Материалы и методы. Мониторинг социально-трудовой сферы выполнен на основе сбора статистических данных (использование официальной статистики для анализа ключевых показателей), социологических исследований (проведение опросов и интервью с работниками и работодателями для получения качественной информации о состоянии

трудовых отношений), анализа документов (изучение законодательных актов, отчетов государственных органов и других документов, касающихся социально-трудовой сферы), экспертных оценок (привлечение специалистов для анализа текущей ситуации и прогнозирования дальнейших изменений). Кроме того, в ходе исследования применялись различные общенаучные методы, включая абстрактно-логический, сравнительный анализ, обобщение, статистический анализ и рассуждение.

Результаты. Эффективное использование трудовых ресурсов напрямую влияет на экономическую безопасность и конкурентоспособность страны на международной арене. Рынок труда является фундаментом формирования ряда показателей экономической безопасности, таких как уровень занятости, производительность труда, инновационная активность и экономический рост [12]. В условиях глобализации и быстро изменяющихся рыночных условий, страны, которые не могут обеспечить эффективное использование своих трудовых ресурсов, рискуют отставать от других стран и потерять свою конкурентоспособность. Кроме того, проблема развития трудовых ресурсов актуальна для России, поскольку она является одним из ключевых факторов достижения целей развития экономики страны. Развитие квалифицированной рабочей силы и эффективное использование трудовых ресурсов могут помочь России достичь своих стратегических целей, таких как инновационное развитие, диверсификация экономики и улучшение качества жизни населения [7]. Мониторинг социально-трудовой сферы позволит разработать направления эффективного использования трудовых ресурсов, что является насущной задачей для правительства, бизнеса и образовательных учреждений, чтобы обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие и конкурентоспособность России на международной арене.

Существующие условия дестабилизации рыночной экономики формирует необходимость адаптации внутреннего рынка труда, которая основывается на нескольких ключевых факторах [12; 17]:

изменение внешнеэкономической ситуации (санкции могут привести к сокращению внешних инвестиций, снижению экспорта и уменьшению спроса на определенные товары и услуги, что может провоцировать изменения в структуре занятости и требовать оперативного реагирования со стороны внутреннего рынка труда);

стабильность занятости (в условиях экономической нестабильности важно поддерживать уровень занятости, чтобы избежать массовых увольнений и роста безработицы, анализ состояния трудовых ресурсов позволит выявить уязвимые сектора и профессии, которые могут пострадать от изменений, и разработать меры для их поддержки);

адаптация к новым условиям (введение санкций может привести к необходимости переориентации бизнеса на новые рынки или изменения в производственных процессах, что требует от работников новых навыков и компетенций. Оценка состояния трудовых ресурсов поможет определить, какие изменения в образовании и профессиональной подготовке необходимы для адаптации рабочей силы);

социально-экономическое развитие (эффективное использование трудовых ресурсов является основой для достижения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения. Разработка мер, основанных на анализе состояния трудовых ресурсов, позволит создать более гибкий и адаптивный рынок труда, способствующий социальному благополучию);

поддержка инноваций (в условиях ограничений важно стимулировать инновационные процессы внутри страны, анализ трудовых ресурсов поможет выявить потенциал для развития новых технологий и отраслей, что будет способствовать диверсификации экономики и снижению зависимости от внешних факторов).

Мониторинг состояния трудовых ресурсов в условиях санкционных ограничений и изменений во внешнеэкономической среде являются необходимыми для разработки эффективных мер, направленных на поддержание стабильности занятости и обеспечение условий для социально-экономического развития.

На основе данных Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Федеральной службы государственной статистики, сформированы прогнозные данные по трудовым ресурсам Российской Федерации на 2025 г. (табл. 1).

Таблица 1. Показатели численности трудовых ресурсов в Российской Федерации за 2021 – 2025 гг., млн человек *

№ п/п	Показатель	Годы					Отклонение 2025 к 2021 г.
		2021	2022	2023	2024	2025	
I	Численность трудовых ресурсов	90,52	90,93	91,14	91,41	91,88	101%
1	Трудоспособное население в трудоспособном возрасте	80,24	80,80	81,16	81,78	82,45	103%
2	Иностранцы трудовые мигранты	3,13	3,10	3,25	3,30	3,40	109%
3	Работающие граждане моложе и старше трудоспособного возраста	7,15	7,03	6,73	6,33	6,03	84%
3.1	Пенсионеры старше трудоспособного возраста	7,12	7,00	6,70	6,30	6,00	84%
3.2	Подростки моложе трудоспособного возраста	0,034	0,030	0,030	0,030	0,030	88%

* Ист.: составлено на основе [9: 15].

Из табл. 1 видно, что в целом за 5 лет наблюдается положительная динамика численности трудовых ресурсов, но данные также отражают влияние санкционного давления на экономику и сокращение численности трудовых ресурсов в 2023 г. В целом анализ представленных данных о численности трудовых ресурсов на период с 2021 по 2025 год позволяет выделить несколько ключевых тенденций:

1. В 2025 году численность трудовых ресурсов составит 91,88 млн человек, что на 1,36 млн больше по сравнению с 2021 годом (90,52 млн). Отклонение в 101% указывает на умеренный рост численности трудовых ресурсов, что является положительным сигналом для рынка труда.

2. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте увеличится с 80,24 млн в 2021 году до 82,45 млн в 2025 году, что соответствует росту на 3% (103% к 2021 году). Это свидетельствует о том, что в стране наблюдается тенденция к увеличению числа людей, способных работать, что может положительно сказаться на экономическом развитии.

3. Число иностранных трудовых мигрантов вырастет с 3,13 млн до 3,40 млн, что соответствует росту на 9% (109% к 2021 году), это может быть связано с потребностью в рабочей силе в определенных секторах экономики и также может помочь компенсировать нехватку местных кадров.

4. Число работающих граждан, находящихся вне трудоспособного возраста (моложе и старше), имеет отрицательную динамику. В 2025 году это число составит 6,03 млн, что соответствует снижению до 84% от уровня 2021 года. Снижение числа работающих пенсионеров и подростков может указывать на проблемы с вовлечением этих групп в трудовую деятельность и может быть связано с изменением демографической ситуации и экономическими условиями.

5. Число пенсионеров, работающих старше трудоспособного возраста, также снижается с 7,12 млн до 6,00 млн (84% к 2021 году). Это может свидетельствовать о том,

что все меньше пенсионеров остаются в рабочей силе, что может привести к дефициту рабочей силы в будущем.

6. В числе работающих подростков есть незначительные колебания по сравнению с 2021 г. Это может указывать на низкий уровень вовлеченности молодежи в трудовую деятельность, что также требует внимания со стороны образовательных и трудовых политик.

Исходя из анализа, рекомендуется разработать программы, направленные на вовлечение пенсионеров и молодежи в трудовую деятельность, а также на поддержку мигрантов, чтобы обеспечить устойчивый рост и развитие внутреннего рынка труда.

Анализ распределения трудовых ресурсов представлен в табл. 2.

Таблица 2. Распределение трудовых ресурсов в Российской Федерации за 2021 – 2025 гг., млн человек*

№ п/п	Показатель	Годы					Отклонение 2025 к 2021 г.
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Численность занятых в экономике (без военнослужащих)	70,82	70,44	70,75	71,08	71,43	101%
2	Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	19,70	20,49	20,40	20,33	20,45	104%
2.1	Численность обучающихся в трудоспособном возрасте, не совмещающих обучение с работой	6,56	6,50	6,55	6,60	6,60	101%
2.2	Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	1,33	0,67	0,83	0,83	0,75	57%
2.3	Численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	11,82	13,32	13,02	12,90	13,10	111%

* Ист.: составлено на основе [9; 15].

Анализ представленных данных о численности занятых и незанятых в экономике на период с 2021 по 2025 год позволяет определить, что в 2025 году численность занятых в экономике планируется в количестве 71,43 млн человек, что на 0,61 млн больше по сравнению с 2021 годом (70,82 млн). Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике, увеличится с 19,70 млн до 20,45 млн, что соответствует росту на 4% (104% к 2021 году). Это может свидетельствовать о том, что, несмотря на рост занятости, все еще существует значительная доля трудоспособного населения, не вовлеченного в экономику. Численность обучающихся в трудоспособном возрасте, не совмещающих обучение с работой, остается стабильной, составив 6,60 млн в 2024 и 2025 годах. Это может указывать на то, что молодежь продолжает получать образование, но также может быть связано с ограниченной возможностью совмещать работу и учебу.

Число зарегистрированных безработных значительно снизилось с 1,33 млн в 2021 году до 0,75 млн в 2025 году, что соответствует снижению на 43% (57% к 2021 году). Это может указывать на улучшение ситуации на рынке труда, но также может быть связано с изменениями в методах учета безработных или с тем, что часть безработных не регистрируется. Численность прочих категорий (например, домохозяйства, лица, не желающие работать и т.д.) увеличилась с 11,82 млн до 13,10 млн, что соответствует росту на 11% (111% к 2021 году). Это может указывать на увеличение числа людей, которые по различным причинам не участвуют в экономической деятельности, что может формировать проблемы для рынка труда.

В целом, наблюдается незначительный рост численности занятых в экономике, что может быть позитивным, но также указывает на необходимость дальнейших усилий для увеличения числа работающих. Увеличение численности населения в трудоспособном

возрасте, не занятого в экономике, и рост прочих категорий населения, не вовлеченных в трудовую деятельность, могут представлять собой вызов для экономики. Снижение числа зарегистрированных безработных может быть положительным знаком, однако важно учитывать возможные изменения в методах учета. Рекомендуется разработать программы и инициативы, направленные на вовлечение в трудовую деятельность тех, кто не занят в экономике, а также на поддержку молодежи в совмещении обучения и работы.

Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД в Российской Федерации представлено в табл. 3.

Таблица 3. Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД в Российской Федерации за 2021 – 2025 гг., млн человек *

№ п/п	Показатель	Годы					Доля в общем количестве	Отклонение 2025 к 2021 г.
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Численность трудовых ресурсов, всего	90,52	90,93	91,14	91,41	91,88	100,00%	
2	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство	4,49	4,43	4,43	4,42	4,42	4,81%	98%
3	Добыча полезных ископаемых	1,16	1,15	1,12	1,12	1,13	1,22%	97%
4	Обрабатывающие производства	9,97	9,92	10,04	10,10	10,20	11,10%	102%
5	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	1,58	1,57	1,57	1,57	1,57	1,71%	99%
6	Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,71	0,69	0,69	0,70	0,71	0,77%	99%
7	Строительство	6,50	6,43	6,46	6,57	6,65	7,24%	102%
8	Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	13,24	13,02	13,11	13,20	13,28	14,45%	100%
9	Транспортировка и хранение	5,64	5,64	5,69	5,73	5,78	6,29%	103%
10	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	1,82	1,80	1,81	1,85	1,88	2,05%	103%
11	Деятельность в области информации и связи	1,56	1,62	1,64	1,66	1,68	1,83%	108%
12	Деятельность финансовая и страховая	1,30	1,26	1,22	1,19	1,16	1,26%	89%
13	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	1,90	1,89	1,89	1,88	1,87	2,04%	98%
14	Деятельность профессиональная, научная и техническая	2,73	2,70	2,70	2,70	2,70	2,94%	99%
15	Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	2,03	2,00	2,00	1,98	1,99	2,17%	98%
16	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	3,64	3,65	3,65	3,65	3,65	3,97%	100%
17	Образование	5,32	5,40	5,40	5,40	5,40	5,88%	101%
18	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	4,45	4,50	4,56	4,60	4,60	5,01%	103%

Окончание табл. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,24%	100%
20	Прочие виды экономической деятельности	1,65	1,63	1,63	1,63	1,64	1,78%	99%

* Ист.: составлено на основе [9; 15].

Из табл. 3 видно, что численность трудовых ресурсов в сфере сельского и лесного хозяйства уменьшится с 4,49 млн в 2021 году до 4,42 млн в 2025 году, что составляет 98% по сравнению с 2021 годом. Это может указывать на снижение занятости в данном секторе, что может быть связано с автоматизацией или миграцией рабочей силы в другие отрасли. В отрасли «Добыча полезных ископаемых» численность трудовых ресурсов также снизилась с 1,16 млн до 1,13 млн (97% к 2021 году). Это может быть связано с изменениями в спросе на ресурсы или с экономическими факторами, влияющими на добычу. Численность трудовых ресурсов в обрабатывающих производствах увеличилась с 9,97 млн до 10,20 млн (102% к 2021 году). Это может указывать на рост производственной активности и спроса на рабочую силу в данной отрасли.

В строительстве также наблюдается незначительный рост численности трудовых ресурсов, что может свидетельствовать о развитии строительной отрасли и увеличении объемов строительства. Численность в торговле осталась неизменной и это может указывать на устойчивость сектора, несмотря на экономические колебания.

Численность в области транспортировки увеличилась с 5,64 млн до 5,78 млн (103% к 2021 году). Это может быть связано с ростом логистических услуг и увеличением объемов грузоперевозок. Наблюдается значительный рост с 1,56 млн до 1,68 млн (108% к 2021 году) в деятельности в области информации и связи. Это может указывать на цифровизацию и рост сектора информационных технологий. Численность в сфере «Финансовая и страховая деятельность» снизилась с 1,30 млн до 1,16 млн (89% к 2021 году). Это может быть связано с оптимизацией бизнес-процессов и сокращением рабочих мест в этой области.

Численность трудовых ресурсов в образовании остаётся относительно стабильной на уровне 5,40 млн. Это может указывать на необходимость поддержания уровня занятости в сфере образования. Численность в области здравоохранения и социальных услуг увеличилась с 4,45 млн до 4,60 млн (103% к 2021 году). Это может быть связано с ростом потребности в медицинских услугах и увеличением финансирования здравоохранения.

Анализ структуры распределения занятых в экономике показывает, что наибольшая доля занятых приходится на торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, а также обрабатывающие производства. Далее – 7,24% приходится на строительство, 6,29% – на транспортировку и хранение, 5,88% – на образование, 5,01% – деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.

Таким образом, наблюдается стабильность общей численности трудовых ресурсов, однако в разных отраслях наблюдаются различные тенденции. Существуют сектора с ростом занятости (обрабатывающие производства, строительство, ИТ), а также сектора с уменьшением (сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, финансовая деятельность). Рекомендуется обратить внимание на сектора с сокращением занятости и разработать меры для повышения привлекательности этих отраслей, а также поддерживать рост в динамично развивающихся секторах.

Уровень безработицы в Российской Федерации трудоспособного населения в возрасте 15 лет и старше представлен на рис. 1. Наблюдается заметное снижение числа безработных и уровня безработицы с 2017 по 2019 год, однако в 2020 году происходит значительное увеличение уровня безработицы, а с 2021 по 2023 год наблюдается стабильное снижение уровня безработицы и числа безработных. Данные показывают, что экономика, испытывала период улучшения на рынке труда с 2017 по 2019 год, за которым последовал спад в 2020 году. Это может быть связано с экономическими шоками, такими как рецессии или глобальные события [19]. Данные с 2021 года указывают на положительную тенденцию на рынке труда, что может свидетельствовать о восстановлении и продолжении роста уровня занятости трудоспособного населения в разрезе реализации социальной направленности экономики Российской Федерации.

Рис. 1. Уровень безработицы в Российской Федерации за 2017 г. – апрель – июнь 2024 г.*

* Ист.: составлено на основе [15; 16].

Для более полного понимания ситуации с безработицей требуется дополнительный анализ, включая исследование экономических факторов, которые могли способствовать колебаниям безработицы. Сравнение данных с национальными показателями безработицы необходимо для понимания относительной эффективности региона и анализа уровней безработицы для различных демографических групп и отраслей [1].

Данные рис. 1 отражают уровень безработицы на российском рынке труда, который достиг рекордно низкой отметки, однако это снижение может иметь негативные последствия для экономики. Одной из основных проблем является нехватка рабочей силы, что может замедлить экономический рост и увеличить нагрузку на трудоустроенную часть населения. Кроме того, уменьшение числа потенциальных работников ограничивает возможности для инноваций и развития новых отраслей, поскольку менее опытные и молодые специалисты могут столкнуться с трудностями при поиске работы [18].

Данные по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации в 2008-2024 гг. представлены на рис. 2.

На рис. 2 видно, что с 2008 по 2024 год заработная плата увеличилась более чем в 4 раза. В 2020 году наблюдается заметный скачок в заработной плате. В 2023 и 2024 годах заработная плата увеличивается особенно значительно. В целом заработная плата

опережает инфляцию, что свидетельствует о росте реальных доходов. Однако в некоторые годы (например, 2014, 2015 и 2022) инфляция опережала рост заработной платы, что могло привести к снижению покупательной способности населения.

Рис. 2. Уровень инфляции и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации в 2008-2024 гг.^{14, 15}

* Ист.: составлено на основе [10; 15].

Обсуждение результатов. Развитие трудовых ресурсов в государстве зависит от различных факторов, среди которых важную роль играет уровень жизни населения. Более высокий уровень жизни способствует росту профессионализма, образования и здоровья. В 2023 и 2024 году наблюдается значительный рост реальной заработной платы работников. Текущая экономическая ситуация, характеризующаяся низким уровнем безработицы и высокой занятостью, приводит к дефициту кадров, что, в свою очередь, усиливается растущим спросом, вызванным увеличением экономической активности. В условиях нехватки квалифицированных работников работодатели вынуждены конкурировать за персонал, что приводит к повышению заработных плат. Однако это также ограничивает возможности компаний для долгосрочных инвестиций, поскольку большая часть ресурсов расходуется на удовлетворение текущих потребностей в рабочей силе.

Оценка эффективности государственных программ позволяет проанализировать воздействия программ занятости и социальной поддержки на улучшение условий жизни населения. Правительством Российской Федерации разработано ряд программ: «Социальная поддержка граждан», «Содействие занятости населения», «Доступная среда». Реализация перечисленных программ планируется до 2030 года, направлены на социальную поддержку населения.

Эффективность государственной программы «Социальная поддержка граждан» можно оценить по нескольким ключевым критериям: доступность и охват, финансовая поддержка, влияние на уровень бедности, качество жизни, уровень удовлетворенности, результаты и достижения. В целом, для более точной оценки эффективности программы

¹⁴ С 2015г. с учетом Республики Крым и г. Севастополя.

¹⁵ Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

«Социальная поддержка граждан» необходимо использовать комплексный подход, учитывающий как количественные, так и качественные показатели. Только так можно получить полное представление о ее влиянии на жизнь граждан и выявить области для улучшения.

Оценка эффективности государственной программы «Содействие занятости населения» может основываться на нескольких ключевых аспектах: уровень безработицы, количество трудоустроенных, качество занятости, поддержка уязвимых групп, образовательные и профессиональные программы, сотрудничество с работодателями, финансирование и ресурсы, мониторинг и оценка. Для более точной оценки эффективности программы необходимо проводить регулярные исследования и анализировать данные.

Оценка эффективности государственной программы «Доступная среда» может проводиться на основании нескольких критериев: уровень доступности, участие людей с ограниченными возможностями, соответствие стандартам, наличие образовательных программ, участие местных органов власти и бизнеса.

Данные, полученные в ходе проведения мониторинга, позволяют построить экономико-математическую модель детерминантов социально-трудовой сферы. Экономико-математические модели служат мощным инструментом для анализа и прогнозирования явлений в социально-трудовой сфере. Они позволяют выявить взаимосвязи между различными факторами и оценить их влияние на ключевые показатели, такие как уровень занятости, доходы населения, условия труда и социальная защита.

Основные компоненты модели приведены ниже.

Переменные модели классифицированы на зависимые и независимые (детерминанты).

Зависимые переменные: Уровень безработицы (U), Средний уровень заработной платы (W), Уровень занятости (E), Уровень социальной защищенности (S).

Независимые переменные (детерминанты): ВВП на душу населения (GDP), Уровень образования (Edu), Уровень инфляции (Inf), Социальные расходы (SocExp), Уровень миграции (Mig), Доля неформального сектора в экономике (Informal).

Функциональные зависимости представлены уравнениями (1) – (4).

Модель может быть представлена в виде системы уравнений, где каждая зависимая переменная выражается через независимые переменные. Например:

Уровень безработицы:

$$U = \beta_0 + \beta_1 \times GDP + \beta_2 \times Edu + \beta_3 \times Inf + \beta_4 \times SocExp + \beta_5 \times Mig + \beta_6 \quad (1)$$

Средний уровень заработной платы:

$$W = \alpha_0 + \alpha_1 \times GDP + \alpha_2 \times Edu + \alpha_3 \times U + \alpha_4 \times SocExp + \alpha_5 \times Informal \quad (2)$$

Уровень занятости:

$$E = \gamma_0 + \gamma_1 \times GDP + \gamma_2 \times Edu + \gamma_3 \times Inf + \gamma_4 \times SocExp + \gamma_5 \times Mig + v \quad (3)$$

Уровень социальной защищенности:

$$S = \delta_0 + \delta_1 \times SocExp + \delta_2 \times Edu + \delta_3 \times W + \delta_4 \times U + \theta \quad (4)$$

где β , α , γ , δ – коэффициенты, которые необходимо оценить;

ϵ , η , v , θ – случайные ошибки.

Методология оценки модели включает этапы:

1. Сбор данных. Для оценки модели необходимо собрать данные по выбранным переменным за определенный период. Данные могут быть получены из официальной статистики, социологических исследований, отчетов и других источников.

2. Регрессионный анализ. Используя методы множественной регрессии, можно оценить коэффициенты модели и проверить значимость независимых переменных. Это позволит понять, какие факторы имеют наибольшее влияние на зависимые переменные.

3. Проверка на мультиколлинеарность. Необходимо проверить, нет ли сильной корреляции между независимыми переменными, что может исказить результаты анализа.

4. Анализ остаточной дисперсии. Оценка качества модели путем анализа остатков и проверки на гетероскедастичность.

Экономико-математическая модель детерминантов социально-трудовой сферы может быть использована для:

1. Прогнозирования. Оценка влияния изменения экономических условий на уровень безработицы или заработной платы.

2. Разработки рекомендаций: Определение приоритетных направлений государственной политики для повышения уровня занятости и улучшения условий труда.

3. Мониторинга: Отслеживание динамики ключевых показателей и оценка эффективности реализуемых программ.

Экономико-математическая модель детерминантов социально-трудовой сферы является важным инструментом для анализа и прогнозирования состояния рынка труда и социальной защиты. Системный подход к построению и оценке модели позволяет выявить ключевые факторы, влияющие на социально-трудовые отношения, и разработать эффективные меры для их улучшения.

В результате проведенного исследования состояния трудовых ресурсов в России выявлены ключевые проблемы, влияющие на рынок труда. Несмотря на низкий уровень безработицы, рост самозанятости и удаленной работы ограничивает доступность рабочей силы для традиционных секторов, что приводит к дефициту квалифицированных работников. Усиливающаяся конкуренция за кадры вынуждает компании повышать заработные платы и другие формы вознаграждения, создавая дополнительное финансовое бремя. Также наблюдается несоответствие между уровнем квалификации работников и требованиями работодателей, что связано с недостатками в системе образования и профессиональной подготовки. В крупных городах высокая экономическая активность создает неравные условия трудоустройства и оплаты труда, способствуя миграции населения. Это, в свою очередь, усугубляет демографические проблемы в менее развитых регионах, где молодежь и квалифицированные специалисты покидают свои места проживания в поисках лучших возможностей. Таким образом, для решения этих проблем необходимо адаптировать образовательные программы и улучшать условия труда в отстающих регионах.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование подтвердило наличие серьезных проблем в сфере трудовых ресурсов в России, включая кадровый дефицит, высокую конкуренцию за работников, несоответствие квалификации и региональные диспропорции. Эти факторы указывают на неэффективное использование имеющихся трудовых ресурсов и требуют комплексного подхода к решению. Необходимость адаптации образовательной системы к потребностям экономики, привлечение трудовых ресурсов в отстающие регионы и снижение оттока квалифицированных кадров являются ключевыми задачами для обеспечения устойчивого экономического роста. Улучшение условий труда и повышение привлекательности рабочих мест в разных регионах страны

создадут основу для реализации интеллектуального потенциала и гармоничного развития экономики. В дальнейшем планируется углубить анализ проблем и перспектив развития человеческих ресурсов на российском рынке труда, что позволит выработать более эффективные рекомендации для улучшения ситуации.

Список литературы

1. Андреева, Е.А. Анализ уровня безработицы в Российской Федерации / Е.А. Андреева, Д.Б. Гандилян, Г.Г. Гоник // Материалы Афанасьевских чтений. – 2024. – № 2(49). – С. 19-22.
2. Васильев, А.С. Рынок труда и занятость Донецкой Народной Республики: анализ, проблемы, направления развития / А.С. Васильев // Вестник Государственного социально-гуманитарного университета. – 2024. – № 2(54). – С. 53-65.
3. Вахланов, Р.Ю. Оценка состояния трудовых ресурсов российской Федерации / Р.Ю. Вахланов // Прогрессивная экономика. – 2024. – № 6. – С. 227-237.
4. Довганенко, А.А. Стабильность социально-трудовой сферы Российской Федерации в 2023 году обеспечена конструктивной позицией социальных партнеров / А.А. Довганенко // Социальная политика и социальное партнерство. – 2024. – № 4. – С. 263-270.
5. Колмакова, И.Д. Состояние социально-трудовой сферы в контексте стратегии достижения целей устойчивого развития / И.Д. Колмакова, Е.М. Колмакова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2022. – № 11(469). – С. 81-91.
6. Михеев, С.И. Динамика неформальной занятости в экономике России: региональные и отраслевые аспекты / С.И. Михеев // Прогрессивная экономика. – 2024. – № 4. – С. 17-29.
7. Нгуен, В.Л. Российский рынок труда: тенденции и прогнозы / В.Л. Нгуен, Т.М. Доан // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2024. – № 2(146). – С. 60-65.
8. Платыгин, Д.Н. Теоретико-методологические аспекты организации и проведения мониторингов в социально-экономической сфере / Д.Н. Платыгин, В.М. Смирнов, П.Н. Новиков // Социально-трудовые исследования. – 2022. – № 3(48). – С. 8-17.
9. Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2023-2025 годы // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. – URL: <https://mintrud.gov.ru/docs/2467>.
10. Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за пять лет // РБК. – URL: <https://www.rbc.ru/economics/28/02/2024/65df594c9a79473672e5b5d0>.
11. Резникова, О.С. Особенности новых форм занятости населения в условиях цифровизации экономики / О.С. Резникова, И.В. Цыганкова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2024. – Т. 18, № 3. – С. 121-131.
12. Рощина, Е.А. Влияние рынка труда на экономическую безопасность России / Е.А. Рощина // Многополярный мир в фокусе новой действительности: материалы XIII Евразийского экономического форума молодежи. – Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2023. – С. 239-241.
13. Рыболовлева, А.А. Социально-трудовая сфера в условиях трансформации российской экономики / А.А. Рыболовлева // Russian Economic Bulletin. – 2023. – Т. 6, №6. – С. 356-360.
14. Сербина, Н.В. Анализ рынка труда как условие успешного рекрутинга / Н.В. Сербина, Д.С. Сутормина // Бюллетень науки и практики. – 2024. – Т. 10, № 10. – С. 266-271.
15. Трудовые ресурсы, занятость и безработица // Федеральная служба

государственной статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force#.

16. Уровень безработицы в России. – URL: <https://gogov.ru/articles/unemployment-rate>.

17. Черстова, А.В. Корреляционно-регрессионный анализ влияния уровня цен на уровень безработицы / А.В. Черстова, Н.Н. Яроменко // Концепция устройства современного мира в эпоху цифры: сборник научных трудов по материалам II Международного научного форума, Москва, 16 января 2024 года. – Москва: Центр развития образования и науки, ООО «Издательство АЛЕФ», 2024. – С. 61-65.

18. Шиян, Д.К. Анализ безработицы в Российской Федерации за 2021-2023 гг. / Д.К. Шиян, Е.В. Кутрань // Фундаментальные и прикладные аспекты глобализации экономики: тезисы докладов и выступлений V Международной научно-практической конференции молодых ученых, Донецк, 13–14 марта 2024 года. – Донецк: ФБГОУ ВО «Донецкий государственный университет», 2024. – С. 53-56.

19. Яроменко, Н.Н. Использование эконометрических методов при анализе регионального уровня безработицы / Н.Н. Яроменко, С.А. Слесь // Наукосфера. – 2024. – № 2-1. – С. 222-225.

Овчиникова Карина Олеговна, главный специалист сектора экономического анализа отдела информационно-аналитического обеспечения Департамента учета, контроля и финансовой отчетности Министерства финансов Донецкой Народной Республики, аспирант кафедры маркетинга и логистики, ФБГОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: karina.lebedewa2016@yandex.ru
ORCID: 0009-0008-4098-6878

Поступила в редакцию 05.12.2024 г.

UDC 332.1:338.1

DOI 10.5281/zenodo.15165503

OVCHNIKOVA Karina¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

MONITORING THE SOCIAL AND LABOR SPHERE IN THE CURRENT CONDITIONS OF DESTABILIZATION OF THE MARKET ECONOMY

This study is aimed at systematic collection and analysis of data on the state of labor relations, employment level and income of the population, which allows assessing the quality of life of citizens. The main objectives of monitoring include the analysis of the unemployment rate, wage dynamics and working conditions, as well as the identification of social risks and vulnerable groups of the population exposed to the negative consequences of economic instability. In the context of the crisis, there is an increase in unemployment, a decrease in income and social insecurity, which requires timely diagnosis of problems for the successful implementation of social policy. The study emphasizes the need to create a unified information system for analyzing the state of the labor market and developing targeted programs to support vulnerable groups. It also focuses on strengthening the social protection of workers and stimulating employment through advanced training and the creation of new jobs. Increased interest in monitoring the social and labor sphere among scientists helps to identify key problems and effective solutions, which is the basis for improving social conditions in the country.

The article discusses the importance of the efficient use of labor resources as a key factor influencing the economic security and competitiveness of the country, especially in the context of globalization and economic instability. It is emphasized that the labor market forms significant indicators, such as the level of employment, labor productivity and innovation activity, which, in turn, determines economic growth. In addition, the article focuses on the need to monitor the social and labor sphere to identify areas of efficient use of labor resources and adaptation of the domestic labor market to changing conditions caused by external economic factors. Key aspects are considered, including employment stability, adaptation to new conditions, socio-economic development and support for innovation. Based on data from the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation and the Federal State Statistics Service, forecast data on labor resources for 2025 are presented, which will allow more effective planning and adaptation of the domestic labor market to new challenges. The application of economic and mathematical models for the analysis and forecasting of phenomena in the social and labor sphere is considered based on data obtained during monitoring. It is emphasized that such models are an effective tool for identifying relationships between various factors and assessing their impact on key indicators, including the level of employment, income of the population, working conditions and social protection. The emphasis is placed on the importance of using an economic and mathematical approach to develop informed decisions and strategies in the field of social and labor relations, which contributes to improving social well-being and economic stability.

Key words: *labor relations, employment, income, unemployment, social risks, social protection, economic instability, monitoring, sanctions, qualification, social and labor sphere.*

References

1. Andreeva, E.A., Gandilyan D.B. & Gonik G.G. (2024) Analysis of the unemployment rate in the Russian Federation. *Materials of the Afanasyev Readings*. 2(49), 19-22. (In Russian).

2. Vasiliev, A.S. (2024) Labor market and employment of the Donetsk People's Republic: analysis, problems, directions of development. *Bulletin of the State Social and Humanitarian University*. 2(54), 53-65. (In Russian).
3. Vakhlanov, R.Yu. (2024) Assessment of the state of labor resources of the Russian Federation. *Progressive Economy*. 6, 227-237. DOI: 10.54861/27131211_2024_6_227. (In Russian).
4. Dovganenko, A.A. (2024) Stability of the social and labor sphere of the Russian Federation in 2023 is ensured by the constructive position of social partners. *Social policy and social partnership*. 4, 263-270. DOI: 10.33920/pol-01-2404-05. (In Russian).
5. Kolmakova, I.D. & Kolmakova, E.M. (2022) The state of the social and labor sphere in the context of the strategy for achieving sustainable development goals. *Bulletin of the Chelyabinsk State University*. 11(469), 81-91. (In Russian).
6. Mikheev, S.I. (2024) Dynamics of informal employment in the Russian economy: regional and sectoral aspects. *Progressive Economy*. 4, 17–29. (In Russian).
7. Nguyen, V.L. & Doan, T.M. (2024) Russian labor market: trends and forecasts. *Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics*. 2(146), 60-65. (In Russian).
8. Platygin, D.N., Smirnov, V.M. & Novikov, P.N. (2022) Theoretical and methodological aspects of organizing and conducting monitoring in the socio-economic sphere. *Social and labor research*. 3(48), 8-17. (In Russian).
9. Forecast of the balance of labor resources for 2023-2025 // Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation. URL: <https://mintrud.gov.ru/docs/2467>. (In Russian).
10. Real wages in 2023 increased the most in five years // RBC. URL: <https://www.rbc.ru/economics/28/02/2024/65df594c9a79473672e5b5d0>. (In Russian).
11. Reznikova, O.S. & Tsygankova, I.V. (2024) Features of new forms of employment of the population in the context of digitalization of the economy. *Bulletin of SUSU. Series «Economics and Management»*. Vol. 18, № 3. 121-131. (In Russian).
12. Roshchina, E.A. (2023) The influence of the labor market on the economic security of Russia. *Multipolar world in the focus of the new reality: materials of the XIII Eurasian Economic Youth Forum*. Ekaterinburg: Ural State University of Economics. p. 239–241. (In Russian).
13. Rybolovleva, A.A. (2023) Social and labor sphere in the conditions of transformation of the Russian economy. *Russian Economic Bulletin*. Vol. 6, № 6. p. 356-360. (In Russian).
14. Serbina, N.V. & Sutormina, D.S. (2024) Labor market analysis as a condition for successful recruiting. *Bulletin of Science and Practice*. Vol. 10, № 10. p. 266-271. (In Russian).
15. Labor resources, employment and unemployment // Federal State Statistics Service. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force#. (In Russian).
16. Unemployment rate in Russia. URL: <https://gogov.ru/articles/unemployment-rate> (In Russian).
17. Cherstvova, A.V. & Yaromenko, N.N. (2024) Correlation-regression analysis of the influence of the price level on the unemployment rate. *The concept of the structure of the modern world in the digital era: Collection of scientific papers based on the materials of the II International Scientific Forum, Moscow, January 16, 2024*. Moscow: Center for the Development of Education and Science, OOO "ALEF Publishing House". p. 61-65. (In Russian).
18. Shiyan, D.K. & Kutran, E.V. (2024) Analysis of unemployment in the Russian Federation for 2021-2023. Fundamental and applied aspects of economic globalization: Abstracts of reports and speeches of the V International Scientific and Practical Conference of Young Scientists, Donetsk, March 13-14, 2024. Donetsk: FBGOU VO "Donetsk State University". P. 53-56. (In Russian).

19. Yaromenko, N.N. & Sles, S.A. (2024) Use of econometric methods in the analysis of regional unemployment levels. *Naukosphere*. 2-1, 222-225. (In Russian).

Ovchikova Karina, Chief Specialist of the Economic Analysis Sector of the Information and Analytical Support Department Department of Accounting, Control and Financial Reporting Ministry of Finance of the Donetsk People's Republic, Postgraduate Student of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: karina.lebedewa2016@yandex.ru

ORCID: 0009-0008-4098-6878

Received 05.12.2024